

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛОГИИ С МЕДИЦИНОЙ

Шерматова Дилора
Умматалиева Камола
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены закономерности и проблемы взаимодействия социологии медицины и социологических теорий среднего уровня для разработки путей их научной интеграции.

Ключевые слова: здоровье, социология здравоохранения, система здравоохранения, медицинские услуги.

Здоровье – это главная человеческая ценность и дело не только личное, но и общественное, и государственное. Важным показателем качества жизни общества и государства, отражающим не только настоящую ситуацию, но и прогнозирующим ее развитие в будущем, является качество здоровья подрастающего поколения. Безопасность страны, политическая стабильность и экономическое благополучие находятся в тесной причинно-следственной связи с потенциалом здоровья детей и молодежи.

Здравоохранение, как система жизнеобеспечения любого общества существует с древнейших времен. Каждому историческому этапу развития общества соответствует своя система организации здравоохранения, и чем выше этап развитие человеческого общества, тем более организована система здравоохранения. При этом сильное влияние оказывают географические, национальные и культурные факторы. С древнейших времен великие реформаторы медицины (Гиппократ, Гален, Ибн-Сина), выдающиеся мыслители эпохи Возрождения (Леонардо Да Винчи, А. Везалий, У. Гарвей), а также известные русские ученые-естествоиспытатели – М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, Н. Г. Чернышевский отмечали, что система охраны здоровья является важнейшим механизмом укрепления государственности.

Система защиты здоровья человека и всего населения исторически прошла через целый ряд этапов, продемонстрировав зависимость здоровья и многих распространенных заболеваний не только от биологических (микробиологических) факторов, но и от условий жизни и труда населения, уровня имеющихся научных и практических медицинских знаний и их доступности в медицинской практике, от

социальных факторов. Это создало предпосылки для признания здоровья социальным правом человека и ответственности общества (государства) за реальное обеспечение этого права.

Развитие человеческой цивилизации сопровождается процессом усиления в обществе роли медицины и системы здравоохранения как социально обусловленной формы осуществления медицинской деятельности. В настоящее время интерес к системе здравоохранения определяется ее местом не только в воспроизводстве человеческого потенциала общества, но и в обеспечении права любого человека на долгую и активную жизнь. Если здравоохранение не справляется со своими функциями, то это оборачивается серьезными потерями в индивидуальном и социальном здоровье, порождает дисгармонию в личностном и общественном развитии.

Ключевая роль системы здравоохранения в современной общественной системе обусловлена его спецификой. Здравоохранение, в отличие от других сфер имеет ярко выраженный внешний эффект. Благодаря этому, услуги здравоохранения принято рассматривать в качестве социально-значимых благ.

Социология здравоохранения - раздел социологии, изучающий систему и организацию здравоохранения, социальные предпосылки обеспечения и охраны здоровья населения, поведения людей в сфере медицинских услуг.

Социология здравоохранения помогает рассмотреть структуру, ее связи и механизмы, проведение различных мероприятий по охране здоровья людей, рассмотреть отношения между медициной и государством, оценить экономическую эффективность системы здравоохранения. Главными аспектами в этой системе являются медицинская статистика, экономика здравоохранения и общественного здоровья.

Социология медицины в нашей стране – наука молодая, но бурно развивающаяся. В отличие от стран Запада, где социолог медицины является в подавляющем большинстве случаев социологом по образованию, в Узбекистане сложился взгляд на социологию медицины как на науку, стоящую на стыке медицины и социологии. Пока трудно сказать, следует ли развивать данный подход или принять

западную модель социологии медицины. Хотя она, в свою очередь, не является чем-то целостным. Основными проблемами социологии медицины, существенными для ее развития в нашей стране, всегда были: исследования медицинской профессии, исследования роли больного, поведения в болезни, оценка результата лечения с точки зрения пациента, изучение социального конструирования болезни и медицинского знания, развитие представлений об охране здоровья как о праве, проблемы распределения ресурсов и расширения медиализации, проблемы доступности медицинских услуг. Но исследовательское поле социологии медицины постоянно расширяется. Академик А.В.Решетников пишет: «Сегодня социология медицины вступила в новый этап своего развития, происходит переоценка многих ее подходов и направлений, по-новому трактуются политические и культурные изменения в системе охраны здоровья. Именно на этом этапе возникает необходимость оценить вклад, который эта наука вносит в понимание социальной природы современной деятельности на благо здоровья».

Большинство исследований в социологии медицины остается ориентированным на решение практических задач, но при этом они опираются на социологическую теорию. В области социологии медицины наблюдается появление работ, сочетающих и прикладной, и теоретический аспект, а теория все больше выступает в роли инструмента для объяснения или предсказания поведения человека, страдающего тем или иным заболеванием. В то же время, социология медицины преодолела состояние зависимости от медицины в том, что касается определения исследовательской тематики, и стала самостоятельной дисциплиной. Хотя отношения с медициной и системой здравоохранения в целом всегда были важны для социологии медицины, эти отношения не всегда были беспроблемными. Тем не менее, органы здравоохранения поддерживали и финансировали социологию медицины в начале ее развития, и продолжают это делать и по сей день.

С обеспечением социальных норм в области охраны здоровья граждан и общества в целом тесно связан социальный характер значений системы здравоохранения. Экономический характер системы имеет важную роль в системе

здравоохранения Узбекистана в общественном воспроизводстве как воздействие на главную производительную силу, так и ресурсного обеспечения.

Таким образом, медицина – это деятельность, а здравоохранение – ее социальное назначение и именно защита здоровья людей, его поддержка и укрепление выступают основными социальными функциями медицинской науки.

Можно сделать вывод, что объект государственного управления, который представляет вид деятельности государства и систему социальных, а также медицинский мероприятий, осуществляемых организациями здравоохранения, и есть здравоохранение.

Здравоохранение как система не просто защищает жизнь и здоровье людей, но и формируют свойства и качества, которые необходимы для полноценной социальной жизни человека, а также его и трудовой деятельности. Медицина является важнейшим механизмом и основой обеспечения социальной адаптации человека.

Литература:

1. Волкова Н.С. Модернизация здравоохранения и совершенствование статуса его учреждений // Журнал права. 2018. № 4. С. 19.
2. Лупандин В.М. Социология медицины // Энциклопед. социолог. словарь. - М., 2015.
3. Лисицын Ю.П., Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: Медицина, 2017. – 14 с.
4. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: Медик, 2019. – 324 с.